

المسؤولية الجنائية للموظف عن تنفيذ الأوامر الرئاسية غير مشروعة

The Criminal Liability of a Public Official for Executing Unlawful Superior Orders

حمد علي الزويي

وسيم الصديق أبو رويلة

طالبة دراسات عليا، قسم القانون، شعبة القانون الجنائي الأكاديمية الليبية فرع مصرات، ليبيا

wasim@gmail.com

للاستشهاد بالبحث:

حمد علي الزويي، وسيم الصديق أبو رويلة، "المسؤولية الجنائية للموظف عن تنفيذ الأوامر الرئاسية غير مشروعة"، مجلة عيون المسائل للدراسات

الإسلامية 1/9 (2025)، 04-12.

الملخص

تناول هذا البحث كيفية تحميل الموظف العام مسؤولية جنائية عندما ينفذ أوامر رئاسية غير مشروعة. في البداية يتحدد مفهوم الأوامر الرئاسية غير المشروعة، ويُعرض الأساس القانوني لواجب الطاعة لدى الموظف ثم يُناقش مدى حدود هذه الطاعة، خصوصاً حين تتعارض الأوامر مع مبدأ المشروعية، إلا أن في بعض الأنظمة تمنح حماية كبيرة للمرؤوس، فيما يفرض البعض الآخر شروطاً مشددة لإبطال المسؤولية، وبالتالي لا يمكن التغاضي عن واجب الطاعة داخل الإدارة؛ ولا يجوز السماح بتنفيذ أوامر رئاسية تنتهك القوانين دون محاسبة، لأن ذلك يُضعف سيادة القانون.

الكلمات المفتاحية: المسؤولية الجنائية، الموظف العام، الأوامر الرئاسية غير المشروعة، واجب الطاعة، مبدأ المشروعية.

abstract

This research addresses how a public employee may be held criminally liable when executing unlawful orders from a superior. It first defines the concept of an unlawful superior order, then outlines the legal basis of the employee's duty of obedience and examines the limits of that duty, especially when orders conflict with the principle of legality. While some legal systems offer broad protection to subordinates, others impose strict conditions for relieving them of liability. Ultimately, the duty of obedience within the administration cannot be overlooked, nor can the execution of orders that violate the law be permitted without accountability, as this would undermine the rule of law.

Keywords: Criminal liability, public official, unlawful superior orders, duty of obedience, principle of legality.

المقدمة:

تعد العلاقة بين الرئيس الإداري والموظف العام من أهم العلاقات في التنظيم الإداري؛ إذ يقوم الموظف بتنفيذ الأوامر والتعليمات الصادرة عن رؤسائه، وهو ما يُعرف قانوناً بـ "واجب الطاعة". ومع ذلك، قد تُصدر بعض الأوامر من الرئيس وهي غير

مشروعة (أي مخالفة للقانون)، ما يثير مسألة خطيرة: هل يمكن تحميل الموظف مسؤولية جنائية إذا نفذ أمرًا رئاسيًا غير مشروعًا؟ هذه المسألة ليست نظرية فقط، بل لها انعكاسات واقعية كبيرة في نظم الحكم الإداري. يهدف هذا البحث إلى تحليل الأساس القانوني لواجب الطاعة، وتعريف مفهوم الأمر الرئاسي غير المشروع، وتحديد الظروف التي فيها يترتب على الموظف مسؤولية جنائية لتنفيذه،

إشكالية البحث:

ما هو الاطار القانوني الذي يحكم المسؤولية الجنائية للموظف ماهي الحدود القانونية لواجب الطاعة للموظف تجاه الاوامر الرئاسية في أي الحالات يكون الامر الرئاسي غير مشروع من منظور القانوني هل يؤدي الامر غير المشروع دائما الى المسؤولية الجنائية للموظف

أهمية البحث

تمكن أهمية هذا البحث في أنه يوضح الحدود القانونية لواجب الطاعة لدى الموظف العام، ويبين متى يتحمل الموظف مسؤولية جنائية عند تنفيذ أوامر غير مشروعة. كما يساعد في تعزيز سيادة القانون ومنع إساءة استخدام السلطة، ويحقق توازنًا بين الانضباط الإداري وحماية الموظف من العقاب غير العادل. أيضا وضع إطار قانوني أوضح يضمن عدم تنفيذ أوامر مخالفة للقانون، مما يدعم النزاهة والشفافية داخل الإدارة العامة.

منهج البحث: لتحقيق أهداف هذا البحث سيتم اتباع المنهج التحليلي الوصفي فيما يخص بالمسؤولية الجنائية للموظف.

المبحث الأول: الاطار العام للمسؤولية الجنائية للموظف العام

تعد المسؤولية الجنائية للموظف العام مجموعة من المبادئ الأسس القانونية التي تحدد متى وكيف يحاسب الموظف العام عن الجرائم التي يرتكبها أثناء تأدية وظيفته أو بسببها يشمل هذا الإطار الأركان والشروط التي تقوم عليها المسؤولية الجنائية، إلى جانب ما يتصل بها من ضمانات وإجراءات.

الفرع الأول: مفهوم المسؤولية الجنائية وأركانها

المسؤولية الجنائية هي الالتزام الذي يتحمله الفرد عند ارتكابه فعلا مجرما قانونا، حيث يحاسب بمقتضى نصوص القانون الجنائي، وهي تختلف عن أنواع أخرى من المسؤوليات كالمدنية والتأديبية، إذا تهدف إلى حماية المجتمع من الجرائم ومعاقبة مرتكبيها.

أولا: تعريف المسؤولية الجنائية

يعرف الدكتور عبد القادر عودة في كتابه التشريع الجنائي الإسلامي المسؤولية الجنائية بأنها "تحمّل الفرد تبعات أفعاله الجنائية، إذا كانت إدارته صادرة عن إرادة حرة مدركة للنتائج المترتبة عليها وكان القانون يعاقب عليها".¹

¹ عبد القادر عودة، في كتاب التشريع الجنائي الإسلامي، القاهرة، ص75.

يعرف الدكتور مأمون محمد سلامة، في كتاب شرح قانون العقوبات بالقسم العام بأنها "التزام الشخص بتحمل العقوبة التي يقرها القانون نتيجة ارتكابه فعلا مجرما، إذا توافرت لديه القدرة علي التمييز وللإرادة الحرة، وكان فعله يتفق مع الشروط القانونية التي تجعل الجريمة قابلة للمساءلة".¹

يركز مأمون سلامة في تعريفه على شرط الإرادة والتمييز كركنين أساسيين لقيام المسؤولية الجنائية، مع الالتزام بنصوص القانون في تحديد الجرائم والعقوبات.

يعرف الدكتور محمد رمضان بارة في كتابة شرح القانون الجنائي بالقسم العام بأنها "التزام قانوني يفرض على الشخص الذي ارتكب فعلا مجرما ل بموجب القانون، متى كان يتمتع بالأهلية الجنائية، وأي القدرة على الإدراك والتمييز وللإرادة الحرة بما يجعله خاضع للجزاء الجنائي".²

يركز الدكتور بارة في تعريفه علي العلاقة بين الفعل المجرم واهلية الفاعل لتحمل تبعاته وفقا للقانون الجنائي الليبي
ثانيا : أركان المسؤولية الجنائية:

1الركن القانوني:

هو لا ساس الذي ينص عليه القانون لتجريم الفعل فلا يمكن اعتبار أي فعل جريمة إلا إذا نص عليه القانون، وهذا الركن يرتكز علي مبدأ "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص" ويشمل وجود قانون يجرم الفعل وقت ارتكابه، وأن تكون العقوبة المقررة منصوص عليها القانون.

أمثلة: إذا ارتكب شخص فعلا غير منصوص عليه كجريمة في القانون، فلا يمكن ملاحقته قانونا، وإذا تم تعديل القانون بحيث ألغي تجريم فعل معين، يسقط التجريم عنه حتي لو ارتكب سابقا.

الركن المادي:

يتعلق بالسلوك أو الفعل الإجرامي ويتضمن:

الفعل أو الامتناع : أن يقوم الشخص بعمل إيجابي (مثل السرقة) أو سلبية(الامتناع عن تقديم مساعدة لشخص في خطر إذا كان القانون يلزم ذلك)

النتيجة : حدوث ضرر أو تهديد بموجب القانون .

العلاقة السببية :. أن يكون الضرر نتيجة مباشرة للفعل الذي قام به الجاني .

أمثلة: في جريمة القتل، يجب إثبات أن موت الضحية كان نتيجة مباشرة لعمل المتهم، وفي السرقة، يجب إثبات نقل المال أو الشيء المسروق من حيازة الضحية إلي الجاني.

الركن المعنوي:

¹ مأمون محمد سلامة، في كتاب شرح قانون العقوبات، القسم العام.

² محمد رمضان بارة، في كتاب شرح القانون الجنائي، القسم العام.

يشير إلى القصد الجنائي أو النية الاجرامية، ويتطلب إثبات أن الجاني كان يدرك طبيعة فعلة ويرغب في تحقيق النتيجة لإجرامي، أو كان يتصرف بإهمال يؤدي إي النتيجة.

الفرع الثاني: الطبيعة القانونية للمسئولية الجنائية للموظف العام

هي جزء من القانون الجنائي وتدد الاحكام والقواعد التي تحكم المساءلة الجنائية للموظف العام عند ارتكابه أفعلا تعد جرائم أثناء أو بسبب تأدية وظيفته، وتتداخل هذا المسئولية مع القواعد القانون الاداري والجنائي الخاص، مما يجعلها ذات طبيعة خاصة تتطلب موازنة بين حماية المصلحة العامة وضمان حقوق الموظف العام، ايضا تستند المسئولية الجنائية للموظف العام الي القوانين الجنائية العامة مثل (قانون العقوبات الذي يعاقب علي الجرائم مثل الرشوة، التزوير، الاختلاس، واستغلال النفوذ) ايضا الي القوانين الخاصة بالوظيفة العامة مثل (قوانين مكافحة الفساد أو القوانين الادارية التي تضع قيودا على سلوك الموظفين العميين).

أولا: تمييز بين المسئولية الجنائية والمسئولية التأديبية:

الأصل هو استقلال المخالفة التأديبية عن الجريمة الجنائية، فلكل من المسئولية التأديبية والمسئولية الجنائية طبيعتها ومجالها وشروط تطبيقها، إلا أن هذا الاستقلال ليس مطلقا، إذا ترتبط المخالفة التأديبية بالجريمة الجنائية من عدة أوجه.

استقلال المخالفة التأديبية عن الجريمة الجنائية ويتمثل هذا الاستقلال في التالي

تستقل المخالفة التأديبية عن الجريمة الجنائية من حيث طبيعة كل منها فالمخالفة التأديبية قوامها إخلال الموظف بواجبات وظيفته ومقتضياتها أو اتيانه عملا يمس كرامتها واعتبارها، بينما الجريمة الجنائية تتمثل في عدم امتثال المتهم للقوانين الجنائية فيها تنتهي عنه أو تأمر به. ثم أن المخالفات التأديبية غير محددة مسبقا على سبيل الحصر وإنما تتمتع الجهات لإدارية بسلطة واسعة في تقدير قيامها من عدمه علي عكس الجرائم الجنائية التي تخضع لمبدأ " لا جريمة إلا بنص "

قد يكون الخطأ أو الفعل المنسوب إلي الموظف جريمة جنائية فقط دون أن يشكل مخالفة تأديبية وذلك عندما لا يكون من شأن هذه الجريمة التأثير على مقتضيات وكرامة الوظيفة ومثال ذلك ارتكاب الموظف جريمة القتل خطأ نتيجة مخالفته لقواعد المرور، كما أن الخطأ أو الفعل المنسوب إلي الموظف قد يكون مخالفة تأديبية فقط دون أن يرقى إلي مرتبة الجريمة.

عندما يكون الفعل المنسوب إلي الموظف جريمة جنائية ومخالفة تأديبية في أن واحد مثل قيام الموظف بسرقة واختلاس الاموال العامة أو بتزوير الاوراق الرسمية أو قبول الرشوة أو بارتكاب جريمة من شأنها التأثير على كرامة الوظيفة كالجرائم الاخلاقية، فإن تحريك الدعوى الجنائية قبله لا يمنع من مساءلة تأديبيا والعكس أيضا صحيح.

وهذا ما اشار المشرع في قانون الخمة المدنية "كل موظف يخالف الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون أو يخرج على مقتضي الواجب يعاقب تأديبيا"

تستقل المخالفة التأديبية عن الجريمة الجنائية من حيث الوصف أو التكيف القانوني للفعل المنسوب إلي الموظف، عندما يكون الفعل المرتكب من قبل الموظف جريمة جنائية ومخالفة تأديبية في وقت واحد.

تستقل المخالفة التأديبية عن الجريمة الجنائية من حيث الإجراءات، أي عندما يكون الفعل المنسوب إلى الموظف يشكل جريمة جنائية ومخالفة تأديبية في أن واحد فإن السلطة التأديبية غير ملزمة بوقف السير في التحقيق والمحاكمة التأديبية انتظاراً للنتيجة التي تتوصل إليها النيابة العامة أو المحاكم الجنائية .

تنص المادة (95) من قانون الخدمة المدنية على أنه "إذا كانت الأعمال المنسوبة إلى الموظف تعتبر جريمة جنائية فعالي الوحدة التابعة لها أن تبلغ النيابة العامة بذلك، وإذا تبين لمجلس التأديب وجود جريمة جنائية أحال الأوراق إلى النيابة العامة، ولا يحول إقامة الدعوى الجنائية تبرئة الموظف أو حفظ لاثام قبله دون محاكمة تأديبية

تستقل المخالفة التأديبية عن الجريمة الجنائية من حيث طبيعة القرار الصادر كل منهما، بحيث تعتبر القرارات التأديبية بمثابة قرارات إدارية قابلة للطعن عليها بإلغاء والتعويض أمام دوائر القضاء الإداري، وأما القرارات الصادرة عن المحاكم بشأن الجرائم الجنائية هي أحكام تخضع لطرق الطعن القضائية لاستئناف والنقض، كما لا يجوز المطالبة بالتعويض عن لا ضرار الناشئة عنها

إرتباط المخالفة التأديبية بالجريمة الجنائية يتمثل هذا الارتباط في التالي:

إن بعض الجرائم الجنائية لا يتصور ارتكابها إلا من قبل الموظف عام مثل جريمة الرشوة وجريمة إفشاء أسرار الوظيفة العامة وجريمة الوساطة المحسوبة، ومن ثم يكون الفعل المنسوب للموظف أساساً لمساءلة الجنائية والتأديبية في أن واحد.

إن الكثير من الجرائم الجنائية التي يمكن أن يرتكبها الموظف تشكل في ذات الوقت مخالفات تأديبية تستوجب توقيع جزاء تأديبي علاوة على جزاء جنائي، مثل جرائم السرقة لأموال العامة وجرائم التزوير وجرائم ضد أمن الدولة وجرائم النصب الاحتيال.

تلقي الدعوة التأديبية والدعوى الجنائية في جواز وقف الموظف عن عمله احتياطياً إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه، سواء ان كان التحقيق مخالفة تأديبية أو مخالفة جنائية .

ترتبط الدعوة التأديبية بالدعوة الجنائية من حيث سقوطها بمضي المدة فعندما يكون المنسوب إلى الموظف يشكل مخالفة تأديبية وجريمة جنائية في أن واحد فإن الدعوى التأديبية لا تسقط بالتقادم إلا بسقوط الدعوى الجنائية ذاتها.¹

ثانياً: الأساس القانوني للمسؤولية الجنائية للموظف العام .:

عرف المشرع الموظف العمومي بأنه "يعد موظفاً عمومياً كل شخص يعين في وظيفة ويرسم في إحدى رتب السلم الخاص بسلك الإدارة التابعة للدولة

غير إن مفهومها في المجال الجنائي يبقى واسعاً، حيث يعتمد التشريع الجنائي إلى التوسع في تحديد من يمارس سلطة عامة أو يكلف بوظيفة مرفق عام أو نيابة عمومية² .

¹ محمد عبدالله الحراري 'أصول قانون الاداري الليبي كلية القانون . جامعة طرابلس، الطبعة السابعة، 108.

² سليمان الطاوي، الوجيز في القانون الاداري، (1983)، دار الفكر العربي، 2007.

ومن ثم يظهر أن الموظف في القانون الجنائي فكرة أصلية إن كانت تعبر عن تصور ممتد للوظيفة العمومية، وحيث أن كل شخص كيفما كانت صفته، يعهد إليه في الحدود معينة بمباشرة وظيفته أو مهمه ولو مؤقتة بأجر أو بدون أجر، يساهم بذلك في خدمة الدولة، تتبع هذه المسؤولية من ضرورة حماية المصلحة العامة والمال العام وضمان نزاهة الوظيفة العامة. وتراعي صفة الموظف في وقت ارتكاب الجريمة، ومع ذلك فإن هذه الصفة تعتبر باقية له بعد انتهاء خدمته إذا كانت هي التي سهلت له ارتكاب الجريمة، أو مكنته من تنفيذها .

لهذا كان المشرع ملزماً، بوضع مجموعة من النصوص العقابية لمحاربة الفساد في الوظيفة.

المطلب الثاني: مدى التزام الموظف بطاعة أوامر رئيسه

يعتبر هذا الالتزام في مجال الوظيفة العامة من أهم الالتزامات حيث يتعلق بالسلطة الرئاسية التي تفرضها طبيعة النظام الإداري¹، وتعني هذه السلطة أن يكون من حق الرئيس إصدار أوامر وتعليمات داخلية للمرؤوس يكون على هذا الأخير²، الالتزام بها و طاعتها، وان أي مخالفة أو عصيان لهذه الأوامر والتعليمات يعتبر خطأ تأديبياً يرتب ويعقد المسؤولية التأديبية التي ستبعب توقيع العقوبة التأديبية، على المخالفين لهذه الأوامر والتعليمات، وقد سبق بيان أسس ومبررات هذه السلطة التي يجوزها ويمارسها الرؤساء الإداريون في مواجهة مرؤوسهم، وتقوم بشأن فكرة التزام المرؤوس بطاعة واحترام الأوامر والتعليمات الرئاسية التي تصدرها السلطات الإدارية الرئاسية المختصة في النظام الإداري للدولة، وتثور في نطاق العلاقة القانونية والتنظيمية والفنية الرئاسية بين الرؤساء ومرؤوسهم، بعض القضايا والمسائل القانونية بالغة التعقيد التشعب في بعض المجالات، مثل قضية إبي مدي يجب قانوناً على العاملين الامين الالتزام بوجب الطاعة وتطبيق الأوامر والتوجيهات والتعليمات الرئاسية الصادرة إليهم من رؤسائهم الإداريين المختصين.³

ولكن هل من واجب المرؤوس أن يطيع وينفذ جميع الأوامر والتعليمات الصادرة إليه من رئيسه صفة أم أن هناك حدود لذلك وللإجابة على ذلك يجب التمييز بين نوعين من الأوامر المشروعة والأوامر غير مشروعة

الفرع الأول: مدى الالتزام الموظف بطاعة الأوامر الرئاسية مشروعة

تعتبر الأوامر المشروعة التي تكون موافقة القواعد القانون وأحكامه والنظام القانوني السائد في الدولة بشكل عام بحيث لا يكون هناك تعارض بين أوامر وتعليمات الرؤساء، وبين واجب الالتزام والخضوع من طرف الموظفين المرؤوسين، ولكن واجب الموظف المرؤوس في إطاعة أوامر رئيسه الإداري، ليس واجبا جامدا ومطلقا وإطاعة الرئيس الإداري ليست بطاعة عمياء لا تسمح بالملاحظة والتفكير والتعقد، ذلك أن واجب الطاعة الرئاسية هذه لا يجب أن يهدم كرامة العاملين الامين ولا يدفن حفيهم وحرقاتهم في إبداء آرائهم وملاحظاتهم⁴،

¹ بدري مباركة، محاضرات في الوظيفة العامة، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة طاهر موالي سعيدة، 2014، ص30.

² إبراهيم عبد العزيز شبحا، أصول الإدارة العامة، توزيع منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، ص 170

³ عمار وعابدي، مبدأ تدرج السلطة الرئاسية، ص436

⁴ عمار وعابدي، مبدأ تدرج فكرة السلطة الرئاسية، مرجع سابق، ص439

وهنا في حالة الاوامر الرئاسية المتوزعة الصادرة عن الرؤساء الإداريين تكون طاعة الموظف المرؤوس لرئيسه الاداري واجبة الان تلك الاوامر متفقة مع احكام وقواعد القانون غير أن ذلك لا ينفى والا يمتنع أن يناقش ويرجع المرؤوس رئيسة في إطار تحقيق المصلحة العامة¹، إذا كان الامر الصادر من الرئيس متفقاً مع احكام القانون فإن طاعته واجبة بطبيعة الحال على المرؤوس²، لكن مع توفر عدة شروط .:

أن يكون الامر الرئاسي واضح أي يكون محدد من حيث الطبيعة والهدف ووقت الإنجاز .

أن يكون الامر الرئاسي غير تعسفي ومراده هو أنه لا يسلك القائد سلوكاً تسلطياً يتخذ من خلاله القرارات لنفسه مع الانفراد دون مشاركة المرؤوسين فقد يلجأ بعض الموظفين الى إساءة استعمال السلطة منها مثلاً كان يقوم المسؤول باختيار شخصية ضعيفة مثلاً لمساعدته أو نائب له حتي يتمكن من السيطرة عليه وبقائه في موقعه .

إن يكون الامر الرئاسي ممكن ومستطاع، لكي يكون الامر صالح لتنفيذ مستوجبا للطاعة ،يجب ان يكون ممكناً في الظروف الشخصية والعلمية للمرؤوس والمثل القائل إذا اردت ان تطاع فأمر لما هو مستطاع³.

وتبعاً لهذا القضاء يكون للمرؤوس حق مناقشة رئيسة قبل صدور قراره او تعليماته لي في المرحلة التمهيديّة التي تسبق إصدار القرار صياغته نهائياً، فيكون من حقه مناقشة الرئيس في مدى ملائمة القرار بحسن النية وبدافع المصلحة العامة وملتزمًا في المناقشة بحدود اللياقة ولأدب الوظيفي⁴.

الفرع الثاني: مسؤولية الموظف عن تنفيذ لأوامر غير المشروعة

إذا انطوي تنفيذ الامر غير المشروع على جريمة تحددت المرؤوس عن الجريمة وفقاً للمبادئ الآتية .:

أولاً: إذا كان المرؤوس يعلم سلفاً بحقيقة الجريمة التي ينطوي عليها التنفيذ يعد مسؤولاً عن الجريمة مسؤولية كاملة ، ولكنه يستطيع أن يدرا عن نفسه هذه المسؤولية إذا اثبت أنه كان خاضعاً لإكراه المعنوي من جانب رئيسة .

ثانياً: إذا اعتقد المرؤوس خطأً بمشروعية الامر الصادر له من رئيسه بارتكاب جريمة بسبب غلط في الوقائع أو غلط أو جهل بقانون غير قانون العقوبات (مثل اللوائح والتعليمات الإدارية) لا بسبب خطأ في فهم قانون العقوبات ،ثم نفذ الامر بناء على هذا الاعتقاد الخاطئ _ اتفني لديه القصد الجنائي وأمکن مساءلته جنائياً عن الجريمة غير عمدية إذا كان القانون يعاقب عليها الوصف .

ثالثاً: تنتفي المسؤولية الجنائية (العمدية وغير العمدية) إذا كان الاعتقاد الخاطئ بمشروعية أمر الرئيس قد توافر لدى المرؤوس بعد التثبت والتحري وبناء على اسباب معقولة ،ويرجع في تحديد ماهية التثبت والتحري والاسباب المعقولة إلى معيار موضوعي واقعي ،أي معيار الشخص المعتاد إذا كان في ظروف المتهم وهو بذاته معيار الخطأ غير العمدي .

¹ مازن لبليلو راضي، الطاعة وحدودها، ص53.

² محمد عاطف البنا ،الوسيط في القانون الاداري ،الطبعة الثانية ،دار الفكر العربي ،القاهرة، مصر، 1992، ص126.

³ سعيد مقدم، الوظيفة العمومية بين التطور والتحول من منظور تسيير الموارد البشرية وأخلاقيات المهنة، ديوان المطبوعات الجامعة، الجزائر، 2010، ص278.

⁴ عاصم أحمد عجيلة، ص13.

وقد ذهب رأي الفقه إلى اشتراط التثبت والتحري وقيام الاعتقاد على أسباب معقولة لمجرد نفي القصد الجنائي، وانه لا أثر لمجرد الاعتقاد الخاطى بمشروعية أمر الرئيس لنفي هذا القصد، وهو رأي محل نظر لأن هذا القصد ينتفي بمجرد الجهل أو الغلط في الوقائع الجوهرية أو في القواعد القانونية غير المنتمية لقانون العقوبات والتي تأخذ الحكم الجهل بالوقائع، ولا محل لاشتراط التثبت التحري وقيام الاعتقاد على أسباب معقولة لمجرد نفي القصد الجنائي، فهذا الشرط لا يكون إلا لنفي الخطأ غير العمدي وأيضا في الجرائم غير العمدية .

رابعا: إذا نفذ المرؤوس أمر الرئيس ووقعت الجريمة بمقتضى هذا التنفيذ، فأن الرئيس يعد مسئولا عن ارتكابها بوصفه شريكا . ولا يحول دون مسؤولية الرئيس (إذا توافرت شروطها) أن يكون المرؤوس حسن النية، فلا مانع قانونا من مساءلة الرئيس عن الجريمة عمدية رغم مساءلة المرؤوس (الذي يتثبت حسن نيته) عن جريمة غير عمدية، إلا كما سنبين فيما بعد كل من المساهمين في الجريمة وفقا لمدي توافر القصد الجنائي لديه، فمثلا إذا امر ضابط الشرطة . دون وجه حق . أحد الجنود بإطلاق الرصاص على أحد المشتبه في ارتكابهم الجريمة الذي هم بالهرب، فنفذ الجندي هذا الامر معتقد أنه في حدود سلطة الرئيس فأصاب المشتبه به، فإنه يجوز مساءلة الضابط عن إصابة هذا الشخص عمدا مع مساءلة الجندي عن إصابته خطأ، بل إنه إذا أثبت المرؤوس أن اعتقاد الخاطى كان مبنيا على أسباب معقولة فيمكن مساءلة الرئيس وحده عن الجريمة رغم امتناع مسؤولية المرؤوس تماما.¹

خاتمة

إن مسؤولية الموظف العام عن تنفيذ أوامر رئاسية غير مشروعة تمثل نقطة التقاء بين واجب الطاعة الإداري والالتزام بالقانون؛ فبينما يفرض النظام الوظيفي طاعة الرئيس، يفرض القانون الجنائي حدوداً لا يمكن تجاوزها حتى بأوامر عليا، فإن مبدأ أن "أمر الرئيس لا يعفي من المسؤولية الجنائية" قد تم تأكيده في فقه القانون الدولي، خاصة إذا كان الأمر واضحا في مخالفة القانون، أو كان الموظف يملك وعيا قانونيا كافيا لتقدير ذلك.

أن تنفيذ أمر غير مشروع لا يرفع المسؤولية عن الموظف إذا كان يعلم بعدم مشروعيتها أو كان في مقدوره إدراك ذلك. لموظف ملزم بالطاعة في حدود القانون فقط، أما إذا كان الأمر واضحا في مخالفته للنظام أو ينطوي على جريمة، فإن الطاعة تصبح محظورة ويقوم واجب الامتناع والتنبيه.

بأن الموظف قد يُعفى من المسؤولية إذا أثبت وقوعه تحت تهديد جدي لا يستطيع مقاومته، شريطة ألا يكون لديه مجال فعلي للرفض.

يحمل القانون الرئيس مسؤولية أكبر إذا أصدر أمرا يشكل جريمة، بينما تخفف المسؤولية عن الموظف إذا كان حسن النية أو ضلَّ بطبيعة الأمر، يجب أيضا توفير مسارا امنا للموظف مما يقلل من حالات التورط في تنفيذ الاوامر غير مشروعة.

¹ أحمد فتحي سرور، المتفرغ للقانون الجنائي، الوسيط في قانون العقوبات، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، ط6، 2015، ص 435.

التوصيات:

من المهم تشريع قواعد واضحة تنظم متى يكون تنفيذ الأمر الرئاسي خاضعاً للطاعة ومتى يشكل جريمة، مع تحديد معايير لمنع سوء الاستخدام.

يجب توفير ضمانات وظيفية لمن يقع عليهم أمر غير مشروع، مثل حق التنبيه الكتابي أو تقديم شكوى دون الخوف من الانتقام. نشر الثقافة القانونية داخل الإدارات لتدريب الموظفين على تمييز الأوامر غير القانونية وكيفية التصرف القانوني السليم عند مواجهتها.

إنشاء آليات رقابية وقضائية مستقلة تضمن مساءلة رؤساء الإدارة الذين يصدرون أوامر غير قانونية دون تحميل الموظف وحده العبء.

المصادر والمراجع:

- عودة، عبد القادر، التشريع الجنائي الإسلامي، مصر، دار الفكر العربي، ط1، 1959.
- سلامة، مأمون محمد، شرح قانون العقوبات: القسم العام، مصر، دار النهضة العربية، ط1، 1988.
- باره، محمد رمضان، شرح القانون الجنائي: القسم العام، الجزائر، دار هومة للطباعة والنشر، ط1، 2005.
- مباركة، بدري، محاضرات في الوظيفة العامة، الجزائر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة طاهر موالي - سعيدة، ط1، 2015.
- شبحا، إبراهيم عبد العزيز، أصول الإدارة العامة، مصر، منشأة المعارف، ط1، 1995.
- وعابدي، عمار، مبدأ تدرج السلطة الرئاسية، الجزائر، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، ط1، 2008.
- وعابدي، عمار، مبدأ تدرج فكرة السلطة الرئاسية في القانون الإداري، الجزائر، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، ط1، 2008.
- راضي، مازن ليليو، الطاعة وحدودها في الوظيفة العامة، العراق، دار الكتب القانونية، ط1، 2010.
- البناء، محمد عاطف، الوسيط في القانون الإداري، مصر، دار الفكر العربي، ط2، 1992.
- مقدم، سعيد، الوظيفة العمومية بين التطور والتحول من منظور تسيير الموارد البشرية وأخلاقيات المهنة، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، ط1، 2010.

سرور، أحمد فتحي، الوسيط في قانون العقوبات: القسم العام، مصر، دار الشروق، ط6، 2015.